
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338

DOI 10.5281/zenodo.15640721

Голованова И.Н.

Голованова Ирина Николаевна, Российская таможенная академия, Россия, 140015, Люберцы, Комсомольский просп., 4. E-mail: Sidorova-02@internet.ru.

Социальная безопасность в контексте года семьи 2024

Аннотация. В статье рассматривается влияние комплекса мероприятий, проведенных в рамках «года семьи», на социальную безопасность РФ. Представлены основные результаты года семьи в России, охарактеризованы основные аспекты реализации задач развития семьи и социальной политики, выделены ключевые мероприятия, реализованные в 2024 г. и направленные на достижение целей обеспечения социальной безопасности и решения демографической проблемы. Отмечается, что развитие мероприятий в рамках «года семьи» способствует укреплению социальной безопасности через комплексный подход, включающий финансовую поддержку, улучшение инфраструктуры и активное вовлечение общества в процесс реализации социальной политики.

Ключевые слова: год семьи, социальная безопасность, социальная политика, семейная политика, устойчивое развитие.

Golovanova I.N.

Golovanova Irina Nikolaevna, Russian Customs Academy, Russia, 140015, Lyubertsy, Komso-molsky Ave., 4. E-mail: Sidorova-02@internet.ru.

Social security in the context of the Year of the Family 2024

Abstract. The article examines the impact of a set of activities carried out within the framework of the "year of the family" on the social security of the Russian Federation. The main results of the year of the family in Russia are presented, the main aspects of the implementation of family development and social policy tasks are described, and the key measures implemented in 2024 are highlighted. and aimed at achieving the goals of ensuring social security and solving the demographic problem. It is noted that the development of events within the framework of the "year of the family" contributes to strengthening social security through an integrated approach, including financial support, infrastructure improvement and active involvement of society in the process of implementing social policy.

Key words: year of the family, social security, social policy, family policy, sustainable development.

Важнейшим фактором в развитии практики управления отдельными социально-экономическими явлениями становится обеспечение достаточного уровня социальной безопасности населения. Это связано с тем, что именно управление социальным обеспечением населения и достижением задач безопасности в этой сфере, становится ключевым фактором для развития всей системы достижения целей устойчивого развития. Первоначально, перед исследованием роли и особенностей влияния отдельных аспектов на уровень социальной безопасности, необходимо уточнить саму сущность данного понятия.

Так, исследованию отдельных аспектов развития понятия «социальная безопасность» уделяется значительное внимание в литературе по проблематике управления развитием государственного и муниципального управления. В рамках данной работы мы будем исходить из того, что «социальная безопасность» является фундаментальной категорией, гораздо более глубокой и важной, чем ставшие традиционными военные, политические, экономические и иные аспекты или стороны национальной безопасности. В узком смысле социальная безопасность определяется как устойчивое функционирование социальных структур государства, обеспечивающих стабильное развитие общества. В связи с чем, именно управление социальной безопасностью населения становится важнейшим фактором в развитии системы государственного и муниципального управления и формировании условий для достижения задач стимулирования развития взаимоотношений между отдельными гражданами, развития общества (в рамках конкретной страны) и т.д. [3].

Применительно к отдельным аспектам развития социальной безопасности в современном обществе, можно выделить необходимость государственного воздействия на такие элементы, как:

– возможность постоянно поддерживать на уровне не ниже минимально

допустимых норм основные показатели, связанные с естественным воспроизводством населения, позволяющие обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие;

– способность сохранять высокий уровень здоровья населения и не допускать распространения на территории социально опасных заболеваний;

– обеспечить высокий уровень жизни населения;

– создание условий для поддержки и сохранения необходимых параметров качества социальной среды, которая непосредственно влияет на безопасность личности;

– формирование способности для противостояния миграционному оттоку населения и тому подобное [3].

С целью достижения задач в области социальной безопасности в РФ и обеспечения отдельных эффектов в сфере общественного развития, в рамках реализации государственного управления, формируются ключевые ориентиры развития практики управления теми или иными процессами. При этом на протяжении последних нескольких лет в российской практике реализации социальной политики используется подход, при котором каждый календарный год ориентирован на достижение определенных задач социально-экономического развития. Применительно, к 2024 г. был объявлен год семьи, поскольку именно семья выступает своеобразным гарантом развития социальных взаимоотношений в обществе и выстраивании системы политических и социальных отношений между всеми группами общества.

В год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. К ним относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. Крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества. В связи с существующим несогласованием между значимо-

стью многодетной семьи в контексте демографических проблем России и ее имиджем, фактическим отношением к многодетной семье в социуме, ее положением и статусом, имиджу многодетной семьи требуется дополнительная поддержка со стороны общества.

Такая социальная ориентация реализуемых государством мер объясняется наличием существенных демографических проблем, которые влекут за собой сложности социально-экономического развития в настоящем и будущем. Современная проблема с недостаточностью рождаемости сегодня носит системообразующий экономический характер и влияет на обороноспособность страны, развитие экономики, рынок труда, безопасность государства в целом. Ее решение должно носить комплексный характер, позволяющий ориентировать деятельность всех органов власти и обеспечивать должный уровень воздействия на развитие семейных отношений, популяризацию деторождения и т.д.

Исходя из отдельных аспектов развития практики решения социальных проблем в обществе, а также стратегических задач, стоящих перед современным обществом, в качестве основных результатов года семьи в России и реализации национального проекта, с соответствующим названием, можно выделить:

- снижение уровня бедности среди многодетных семей;
- повышение рождаемости и формирование устойчивого положительного прироста населения;
- укрепление института семьи и семейных ценностей;
- создание условий для гармоничного развития и воспитания детей;
- повышение удовлетворенности семей социальными условиями жизни [2].

Данные задачи оказывают прямое влияние на развитие уровня социальной безопасности ввиду ряда аспектов, которые, для большей наглядности, представлены в форме таблицы ниже.

Таблица 1. Основные аспекты реализации задач развития семьи (в рамках года Семьи 2024) и социальной политики РФ [2]

Задача	Воздействие на социальную политику
Снижение уровня бедности среди многодетных семей	В условиях существенного сокращения численности населения реализация комплексных мероприятий в области стимулирования рождаемости, формирования условий для увеличения численности населения, тем самым формируя условия для ликвидации демографических проблем, решения проблем в области обеспечения достаточного числа населения для социально-экономического развития, достижения задач в сфере национального благосостояния и т.д.
Повышение удовлетворенности семей социальными условиями жизни	
Повышение рождаемости и формирование устойчивых тенденций роста численности населения	
Укрепление института семьи и семейных ценностей	Задача обеспечивает возможности для наиболее эффективного стимулирования национального благосостояния, сохранения традиционных устоев в обществе и т.д. В долгосрочной же перспективе, именно сохранение института семьи и соответствующих ценностей обеспечит условия для устойчивого роста всей национальной экономики и решения задач повышения благосостояния населения.
Создание условий для гармоничного развития и воспитания детей	Позволяет обеспечить условия для минимизации объема государственных расходов на борьбу с асоциальными явлениями, а также обеспечения социальной стабильности. При этом именно развитие детей становится ключевым фактором в совершенствовании социальной политики, по-

	<p>сколькo они будут транслировать те или иные ее аспекты в будущем, а также будут ориентированы на формирование новой социальной политики, в том числе и с учетом необходимости соблюдения преемственности между различными поколениями.</p>
--	---

Представленные выше аспекты позволяют отметить, что в рамках развития современной социальной политики решению задач по отдельным направлениям обеспечения социальной безопасности через ориентацию работы отдельных органов власти на достижение наиболее приоритетных задач, в том числе и через объявление отдельных точно ориентированных «годов», позволяет достичь значительного практического эффекта. В связи с чем, со стороны государственных органов власти вопросам наиболее эффективного и своевременного принятия решений в области социального развития уделяется все больше внимания в рамках их практической деятельности.

Повышение эффективности развития практики управления социальной безопасностью в рамках года семьи также предполагает формирование комплексных мероприятий в области совершенствования управления развитием семейных взаимоотношений. Так, в качестве ключевых мероприятий, реализованных в 2024 г. и направленных на обеспечение необходимого уровня воздействия, выделяется совокупность комплексных мероприятий, ориентированных на достижение целей обеспечения социальной безопасности и стимулирования рождаемости. Среди них:

- популяризация многодетности через присвоение званий «Мать героиня» и специальных орденов «Родительская слава», что позволяет обеспечить выделение многодетных семей среди других семей и достижения задачи популяризации деторождения и многодетности;
- проведение всероссийских конкурсов и награждений для семей;
- развитие специальных форумов и площадок для обсуждения проблем и за-

дач решения демографических проблем и достижения задач в сфере социальной безопасности;

- совокупность культурно-массовых мероприятий, ориентированных на продвижение социально-значимых целей;
- мероприятия в сфере обеспечения ответственного родительства;
- совокупность мероприятий по развитию семейных ценностей и т. д. [1].

В рамках года семьи в России наблюдается активное использование различных инструментов повышения востребованности семьи, родительства, ответственного восприятия и т.д. При этом, важно выделить и то, что именно семья рассматривается как один из факторов устойчивого развития всей страны. Это делает год семьи основой для развития модели стимулирования социальных взаимоотношений. Сегодня еще сложно сказать насколько эффективными будут проведенные в 2024 г. мероприятия ввиду отсутствия фактических данных о достигнутых значениях отдельных из них. Однако, анализируя опыт реализации аналогичных мероприятий в рамках года семьи в 2008 г., можно отметить наличие эффекта, связанного с концентрацией работы государственных органов власти, бизнеса и населения по вопросам расширения социального воздействия на демографическую ситуацию в нашей стране [5].

Отдельно важно отметить и то, что в рамках предыдущего года семьи ключевым стало использование инструментов материального стимулирования рождаемости – от введения материнского капитала и формирования специальных выплат и т. д. В 2024 г. важнейшим стало использование инструментов эмоционального воздействия. Такие инструмен-

ты являются более затратными, но позволяют получить и более долгосрочный эффект для всего общества в целом. Несмотря на социальную направленность отдельных инструментов действующей социальной политики, сохранение материальных инструментов воздействия обеспечивает возможности для достижения всех основных задач в сфере повышения социальной безопасности России. Данный вывод связан с тем, что использование комбинации материальных и эмоциональных стимулов обеспечивает условия для более эффективного воздействия государства на население и позволяет более эффективно решать существующие сегодня демографические проблемы.

Использование комплексных методов управления взаимоотношениями между государством и населением позволяет обеспечить условия для постепенного повышения уровня социальной безопасности населения через стимулирование рождаемости и повышения уровня защиты наиболее социально незащищенных семей. Это связано с тем, что там, где неэффективными становятся методы материального стимулирования, эффективными станут методы эмоционального воздействия и наоборот. В связи с чем, можно выделить, что существующий подход к развитию социальной безопасности страны на основе инструментов, определенных в рамках соответствующих национальных проектов и года семьи более эффективно, чем ранее.

Таким образом, в рамках современной практики организации управления социальной безопасностью в РФ наблюдается активное использование совокупности инструментов, позволяющих обеспечить наиболее эффективное воздействие со стороны государства на процесс решения демографических проблем и достижения задач повышения рождаемости населения, что рассматривается как важнейший фактор в развитии должного уровня социальной безопасности населения. Также можно отметить и то, что современные инструменты, реализуемые для достижения целей решения проблем демографического характера, позволяют обеспечить возможности для наиболее качественного воздействия на население. Воздействие мероприятий, осуществляемых в рамках года семьи, на уровень социальной безопасности реализуется посредством решения основных демографических проблем.

Однако, ключевым недостатком становится отсутствие внимания к вопросам решения других проблем в сфере социальной безопасности населения. Это делает необходимым преобразование существующих подходов в сфере управления социальной безопасностью, в том числе и за счет преобразования отдельных планово-проектных документов. Такой подход обеспечит возможности для более эффективного и качественного развития управления всеми элементами социальной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Год Семьи в России // Официальный сайт журнала «Социальная защита в России» URL: <https://sotszashita.ru/articles/news/god-semi-v-rossii-tsentralnaya-tema-glavnogo-nomera-2024-goda-federalnogo-zhurnala-sotsialnaya-zashch> (дата обращения: 08.03.2025).
2. Есир А.И. Социальная безопасность государства в условиях цифровой экономики / А.И. Есир, О.А. Кискул // Менеджмент и маркетинг в условиях цифровой экономики: материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 23 мая 2024 года. М.: Московский международный университет, 2024. С. 44-53.
3. Зинченко О.И. Социальная безопасность в системе социально-экономической безопасности государства / О.И. Зинченко, А.Н. Химченко // Новое в экономической кибернетике. 2021. № 3. С. 177-189.
4. Официальный сайт «Год Семьи 2024» // Официальный сайт. URL: <https://xn--2024-u4d6b7a9f1a.xn--p1ai> (дата обращения: 08.03.2025).

5. Предварительные итоги 2008 года, объявленного в России Годом семьи // Официальный сайт RG.RU. URL: <https://rg.ru/2008/11/06/itogi.html?ysclid=m80ohdh4po462895264> (дата обращения: 08.03.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. God Sem'i v Rossii // Oficial'nyj sayt zhurnala «Social'naja zashhita v Rossii» URL: <https://sotszashita.ru/articles/news/god-semi-v-rossii-tsentralnaya-tema-glavnogo-nomera-2024-goda-federalnogo-zhurnala-sotsialnaya-zashch> (data obrashhenija: 08.03.2025).
2. Esir A.I. Social'naja bezopasnost' gosudarstva v uslovijah cifrovoj jekonomiki / A.I. Esir, O.A. Kiskul // Menedzhment i marketing v uslovijah cifrovoj jekonomiki: ma-terialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 23 maja 2024 goda. M.: Moskovskij mezhdunarodnyj universitet, 2024. S. 44-53.
3. Zinchenko O.I. Social'naja bezopasnost' v sisteme social'no-jekonomicheskoj bezopasnosti gosudarstva / O.I. Zinchenko, A.N. Himchenko // Novoe v jekonomicheskoj ki-bernetike. 2021. № 3. S. 177-189.
4. Oficial'nyj sayt «God Sem'i 2024» // Oficial'nyj sayt. URL: <https://xn--2024-u4d6b7a9f1a.xn--p1ai> (data obrashhenija: 08.03.2025).
5. Predvaritel'nye itogi 2008 goda, ob#javlennogo v Rossii Godom sem'i // Oficial'-nyj sayt RG.RU. URL: <https://rg.ru/2008/11/06/itogi.html?ysclid=m80ohdh4po462895264> (data obrashhenija: 08.03.2025).

Поступила в редакцию: 21.05.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.